

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЭПИТЕЛИЯ ЖЕЛУДКА И ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

Ш.А.Абдулхакимов
Хасанова Д.А.

**Бухарский государственный медицинский институт
Бухара, Узбекистан**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419833>

Введение. Сохранность уплотнительных соединений эпителия желудочно-кишечного тракта (УС), которые запечатывают промежутки между эпителиальными клетками, имеет важное значение для предотвращения проникновения микробных токсинов, антигенов и других вредных веществ из прослойки слизистой ткани и, в конечном итоге, во внутреннюю среду организма. Позволяя проникновение этих продуктов во внутреннюю среду, нарушение структуры и функции эпителиального барьера кишечника приводит к локальному и системному воспалению. Хроническая болезнь почек (ХБП) ассоциируется с системным воспалением, которое играет важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний, анемии, недоедания и различных других осложнений. Существует все больше доказательств наличия дисфункции барьера желудочно-кишечного тракта и его роли в патогенезе системного воспаления у уремических людей и животных. Например, у уремических людей и животных увеличена проницаемость кишечника для полиэтиленгликолей большой молекулярной массы, уретральные бактерии проникают в стенку кишечника и оседают в брыжейках лимфатических узлов у уремических крыс, пациенты на гемодиализе часто проявляют гистологические признаки хронического воспаления вдоль всего желудочно-кишечного тракта, и эндотоксемия неизменно присутствует у пациентов на диализе в отсутствие клинической инфекции. Эти наблюдения указывают на увеличение проницаемости кишечника и нарушение барьерной функции у пациентов и животных с продвинутой ХБП. [1,2,3].

Материалы и методы. Крысы были случайным образом разделены на группы контроля и с хронической болезнью почек (ХБП). Крысы из группы ХБП прошли 5/6 нефрэктомия с использованием дорсальных разрезов, как описано ранее [8]. Группе контроля была выполнена поддельная операция. Животные содержались в помещении с контролируемой температурой, с циклами света/темноты длительностью 12 часов и наблюдались в течение 10 недель.

Результаты: По сравнению с контрольной группой, крысы с ХБП демонстрировали значительное снижение массы тела (503 ± 25 против 462 ± 18 г, $p < 0,01$) и гематокрита ($45 \pm 1,2$ против $37 \pm 1,4\%$, $p < 0,01$), а также значительное повышение систолического артериального давления ($121 \pm 3,4$ против $155 \pm 2,8$ мм рт. ст., $p < 0,01$), выделения белка в моче ($10,2 \pm 2,5$ против $143,5 \pm 9,7$ мг/24 ч, $p < 0,01$), концентрации креатинина в плазме ($0,4 \pm 0,1$ против $1,4 \pm 0,2$ мг/дл, $p < 0,01$) и концентрации мочевины ($45 \pm 5,1$ против $98 \pm 6,4$ мг/дл, $p < 0,01$). Это сопровождалось ярко выраженным повышением уровня малонового альдегида в плазме ($0,8 \pm 0,1$ против $1,5 \pm 0,2$ мкмоль/мл), что свидетельствует о наличии системного окислительного стресса.

Заключение. Основным результатом данного исследования является демонстрация

значительного снижения ключевых белковых компонентов эпителиальных тугоплотных соединений в желудке, тощей кишке и подвздошной кишке животных с ХБП по сравнению с теми, которые были найдены в группе нормального контроля. Эти результаты расширяют результаты наших предыдущих исследований, которые показали нарушение эпителиальных тугоплотных соединений в толстой кишке при двух различных моделях ХБП, вызванных либо частичной нефрэктомией, либо потреблением пищи, содержащей аденин, что приводит к интенсивному хроническому интерстициальному нефропатии.

References:

1. Barka T, Anderson PJ (2002) - "Detection of acid phosphatase using hexazoniumpararosanilin as a coupler" - Journal of Histochemistry and Cytochemistry, Volume 10, pages 741-753.
2. Bergström J, Bittar EE (2009) - "Understanding uremic toxicity mechanisms" - In: The biological basis of medicine, edited by Bittar EE and Bittar N, Academic Press, London, New York, pages 495-544.
3. Birnbaum D, Laufer A, Freund M (2011) - "Investigation of pseudomembranous enterocolitis: A clinicopathological study" - Gastroenterology, Volume 41, pages 345-352.